

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА БОШЛИ ВА БАРГЛИ САЛАТНИНГ ҚИШ
ОЛДИДАН ЭКИШ ВА УЛАРНИ МАРФО-БИОЛОГИК БАХОЛАШ

**Предзимний посев головок и листового салата в условиях Андижанской области и их
морфо-биологическая оценка**
**Pre-winter sowing of head and leaf lettuce and their morpho-biological assessment in the
conditions of the Andijan region**

Набиева Мохинур Фазлидин кизи

АҚХАИ магистранти

Annotatsiya: Андижон вилояти шароитида салат ўсимлиги уч йил давомида (2024-2024 йй.) Совуққа чидамлилиги, тезпишарлиги, ҳосилдорлиги, касалликларга чидамлилигининг ўзига хослиги бўйича баргли ва бошли салат ўсимлигининг Ramces, Bottner, Great Lakes, Крупнокочаный, Ostinata навларининг хўжалик белгилари ўрганиш бўйича ўтказилган тажрибалар натижасида. Ушбу намуналар қиш олдида экишда, шунингдек Ўзбекистон шароитида селекция ишларида салат нав намуналари учун бошланғич материал бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Аннотация В условиях Андижанской области в течение трех лет (2022-2024 гг.) В результате проведенных опытов по изучению хозяйственных признаков сортов листового и головчатого салата Ramces, Bottner, Great Lakes, Крупнокочаный, Остината по морозостойкости, скороспелости, урожайности, специфичности устойчивости к болезням. Эти образцы могут служить исходным материалом для сортообразцов салата при предзимней посадке, а также в селекционной работе в условиях Узбекистана.

Annotation In the conditions of the Andijan region, the lettuce plant has been growing for three years (2022-2024). As a result of experiments conducted on the study of economic traits of the Ramses, Bottner, Great Lakes, Krupnokochaniy, Ostinata varieties of leafy and head lettuce plants in terms of frost resistance, early maturity, yield, and disease resistance. These samples can serve as starting material for lettuce variety samples during pre-winter planting, as well as in breeding work in the conditions of Uzbekistan.

Калит сўзлар: Ramces, Bottner, Great Lakes, Крупнокочаный, Ostinata, тезпишарлиги, ҳосилдорлиги, селекция

Ключевые слова: Ramses, Bottner, Great Lakes, Krupnokochaniy, Ostinata, скороспелость, урожайность, селекция

Keywords: Ramses, Bottner, Great Lakes, Krupnokochaniy, Ostinata, early maturity, yield, breeding

Кириш. Ўзбекистоннинг яхши иқлим шароитларида суғий суғориш йўли билан турли хил сабзавот экинлари ўстирилади ва юқори ҳосил олинади. Кўпгина сабзавот экинлари қаторида салат ўсимлигини ҳам аҳамияти катта, лекин республикамызда сабзавот экинлари қаторида салат ўсимлигига бўлган эътибор орқада қолмоқда. Шунинг билан олган холда сабзавот экинларининг касалликларга чидамли, мўл ҳосил берадиган, озиклик ва технологик сифатлари

қимматли бўлган ва шу билан бирга ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларига экологик жихатдан мослаша оладиган навларини етиштириш ва жорий этиш жуда муҳимдир.

Жуда кўп мамлакатларда Европада, Америкада ва Осиёда доимий равишда бошқа сабзавотлар сингари салат ўсимлиги ҳам истеъмол қилинади. Салат ўсимлиги пархез таом бўлиб, совуққа чидамли, тезпишар, кам харажат, бошқа сабзавотлар хали истеъмолга чиқмасдан туриб, 2-3 марта янги кўк масса холида ҳосил беради, юқори сифатли ва кам чиқимлилиги билан кўп мамлакатларда ишлаб чиқаришда тадбиқ этилган.

Асосий камчилиги ўзимизнинг маҳаллий навимиз йўқлиги, халқимиз бу ўсимликни истеъмол қилишга одатланмаганлиги, кам тарқалганлиги, тарғибот қилинмаганлиги сабабли салат ўсимлиги кенг ёйилмаган. Ўзбекистон шароитида, очик майдонларда арзон ва эртаки кўкат экинлари етиштириш мумкин. Таркибида биологик актив моддалар ва витаминлар кўп бўлишлиги билан, иссиқхоналарда етиштирилганларга нисбатан афвзалроқ булади. Бунинг учун албатта совуққа чидамли навлар танлаш ҳамда уларни етиштириш технологиясини билиш керак.

Материал ва услублар. Андижон вилояти шароитларида очик далада юқори ҳосил олиш ва салат навларининг селекцияси учун бошланғич манбаларни ажратиш мақсадида ЎзЎИТИДдан олинган 12 та мамлакатнинг 42 та коллекция нав наъмуналари ўрганилди. Уларнинг уруғлари 30 ноябрда очик далага 1,5-2,0 см. чуқурликда экилди ва устини чиринди қоришмаси ҳамда ёғоч қириндилари билан аралаштирилиб қоплама қилиб сепилди. Тажиба уч хил вариантларда 4 та қайтариқда, қатор оралари 70 см, ўсимликлар ораси 15x15x15 схемада, пушталарда икки қатор қилиб жойлаштирилди. Қишдан кейин феврал ойида ўсимликлар биринчи чинг барг чиқаргандан сўнг биринчи ягона қилинди. Кузатувлар тажиба далаларида салат коллекциясини ўрганиш ВИР услублари бўйича ўтказилди.

Натижалар: Бизнинг тажибаларимиз шуни кўрсатдики, уч йиллик тажибадан сўнг совуққа чидамлилиги бўйича 7 та нав к-1425 Winter Lake Австралиядан, к-1216 Рамсес Германиядан, к-1158 Bottner, к-1647 Ostinata Голландиядан, к-1237 Lepperman, к-1322 Great Lakes Канададан ва к-405 Grand Rapids АҚШдан намуналар ажратилди.

Шундай қилиб Фарғона водийси шароитида коллекция нав намуналари ўрганилган ва қимматли белгилари бўйича истиқболли нав намуналари ажратиб олинди: совуққа чидамли (4,5 балл) Рамсес ва Bottner нав наъмуналари, тезпишарлиги (уруғ унғандан етилгунга қадар 30-38 кун) Рамсес, Bottner, Ostinata нав наъмуналари. Салат бошини узоқроқ сақланиш даври бўйича (14-17 кун) Grand Rapids, Ostinata, Great Lakes нав наъмуналари; йирик ва зич салат бошлар бўйича (242,0-250,0 г) Grand Rapids, Great Lakes ва Рамсес нав наъмуналари; сариқ замбуруғли касаллигига чидамли – Lepperman нав наъмунаси ва юқори ҳосилдорлик бўйича (2,34-2,90 кг/ м²) - Winter Lake, Рамсес, Ostinata, Great Lakes ва Grand Rapids нав наъмуналари. Ўрганилган комплекс белгилар бўйича энг яхши намуналар деб: Рамсес, Bottner ва Great Lakes ҳисобланди. Ушбу намуналар Ўзбекистон шароитида қиш олдида экиш учун салат навларини селекция ишлари учун бошланғич материал бўлиб хизмат қила олиши мумкин.

Андижон вилояти шароитида четдан келтирилган салат ўсимлигининг қиш олдида экиш ва уларни хўжалик-биологик баҳолаш

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

Нав наъмуналари	№ каталог	Келиб чиқиши	Қишга чидамли лиги балл	Униб чиққандан истеъмол қилгунча кун	Салат бош оғирлиг и , г	Салат бош зичлиги балл	Лактуцин моддаси балл	Сарик чириш касаллиги билан зарарлани ш балл	Ҳосил дорли к кг\м ²
Крупнокочаный	ст.	Россия	3,0	40	205,0	3,0	3,0	0,5	1,87
Winter Lake	К-1425	Австрали я	4,0	46	215,0	4,0	3,5	1,0	2,34
Ramsec	К-1216	Германия	4,5	30	243,0	4,0	2,0	0,5	2,74
Bottner	К-1158	Германия	4,5	32	230,0	4,0	2,0	1,0	2,68
Ostinata	К-1647	Голланди я	4,0	38	230,0	4,5	2,0	1,0	2,42
Lepperman	К-1237	Дания	3,0	40	100,0	3,0	1,5	0,0	1,15
Great Lakes	К-1322	Канада	4,0	42	250,0	4,5	3,0	2,5	2,90
Grand Rapids	К-405	США	4,0	44	242,0	4,0	2,0	2,0	2,82

Ўсимликни униб чиқиши об-ҳавога, иқлимга боғлиқ, салат ўсимлиги об-ҳаво яхши келган йиллари январ ойининг охири, феврал ойининг бошларида униб чиқади. Салатни ёш ниҳолларини қисқа муддатли 6-8 С⁰ ли совуқдан мульча химоя қилади, эрта баҳорда ўсимлик ниҳолларини бир вақтда униб чиқишига мульча ёрдам беради.

Ўсимликда 2-3 та ҳақиқий барг пайдо бўлгандан ўсимликлар 1-чи марта озиклантирилади, ўсиш ва ривожланиш даврида 2-чи марта озиклантирилади. Қатор ораларига 1-2 марта ишлов берилади яъни чопиқ қилинади. Икки маротаба ягона қилинади биринчи маротаба ўсимлик иккита чинбарг чиқарганда 5-7 см га, иккинчи маротаба орадан 2 ҳафта ўтказиб 10-12 см га қилиб ўсимлик қолдирилади. Экилган майдонларимиз тупроқларида етарли органик ўғитлар бўлганда ва об-ҳаво баҳорда куруқ келганда 7-8 кунда бир маротаба суғориш тавсия этилади. Салат ўсимлигини униб чиққандан сўнг 30-35 кун ўтгач истемол қилинади. Бу апрел ойининг иккинчи ва охириги декадаларига тўғри келади. Шу вақтда ҳали ҳеч қайси сабзавотлар очик майдонларда истемолга яроқли бўлмайди. Шунинг учун ҳам аҳолини сервитамин сабзавот маҳсулотлари билан таъминлаш жуда катта аҳамиятга эга. Навбатма-навбат барглари терилиб ишлатилади. Қиш олдидан экилган кўкат экинларни тўлалигича ҳосилини апрел ойининг охириларида йиғиштириб олиш мумкин. Салат ўсимлигидан гектаридан 8-10 тоннагача кўк масса ҳосил олиш мумкин. Ўсимликлар май ойида йиғиштирилмасдан қолдирилса ўсимлик гул поя чиқаради ҳамда уруғ ҳосил қилади 1-2 центнер уруғ ҳосил беради.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

Хулосалар: Тажрибаларимиз асосида қимматли белгилар бўйича истиқболли салатнинг нав намуналари ажратиб олинган: совуққа чидамлиги бўйича - Рамсес ва Bottner нав намуналари, тезпишарлиги бўйича- Рамсес, Bottner, Ostinata нав намуналари. Салат бошини узоқроқ сақланиш муддати бўйича - Grand Rapids, Ostinata, Great Lakes нав намуналари; йирик ва зич салат бошлар бўйича - Grand Rapids, Great Lakes ва Рамсес нав намуналари; сариқ замбуруғли касаллигига чидамлиги бўйича – Lepperman нав намунаси ҳамда юқори ҳосилдорлик бўйича - Рамсес , Great Lakes ва Grand Rapids нав намуналари.

Андижон вилояти шароитлари учун салат ўсимлигини киш олдидан энг яхши ва қулай экиш муддати ноябрнинг охири деб аниқланди.

АДАБИЁТЛАР

1. Гиренко М.М., Муханова Ю.И. Цели и методы селекции зеленых и пряновкусовых овощных культур.//Бюл. ВИР.- Вып. 148.- Л.- 1985.- 17-19 с.
2. Каримов А.К. Подзимний сев овощных культур.//Тр. УзНИИОБКиК.- Вып. 4.- Ташкент.- 1965.- 23-37 с.
3. Meejias J.A. Self-fertility and associated flower head traits in the Iberian taxa of *Lactuca* and related genera (Asteraceae)//-Plant Systematics and Evolution.- 1994.-191.-3-4.-147-160p.
4. Муханова Ю.И., Комаровой Р.А. Методические указания по селекции зеленых, пряно-вкусовых и многолетних овощных культур // Бюл. ВАСХНИЛ –Вып. Москва – 1987 . 3-10.-15-20.с.